

Akad Salam pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Pustaka (*Library Research*)

Ilma Sufia, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar akad Salam pada Inklusi Keuangan Syariah dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Salam” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Salam berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 pemetaan topik penelitian seputar akad Salam, yaitu: (1) Penerapan akad Salam; (2) Perspektif hukum dan undang-undang mengenai akad Salam; (3) Upaya pengembangan akad Salam; (4) Indikator yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan produk akad Salam; dan (5) Permasalahan lainnya pada akad Salam. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Salam, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Akad Salam; Inklusi Keuangan Syariah; Studi Pustaka

Pendahuluan

Pada Lembaga Keuangan Syariah, pembiayaan syariah dapat disalurkan melalui akad jual beli salah satunya yaitu pembiayaan dengan akad Salam. Salam adalah suatu akad jual beli dimana terdapat barang pesanan (*muslam fih*) yang pengiriman barangnya diserahkan diakhir oleh penjual (*muslam illaihi*) serta pelunasan atas barang tersebut dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syariat islam. Pada Lembaga Keuangan Syariah penerapan produk pembiayaan menggunakan akad Salam ini belum diaplikasikan dengan maksimal karena Lembaga Keuangan Syariah masih menghadapi permasalahan dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, Lembaga Keuangan Syariah menyadari jika pembiayaan menggunakan akad Salam ini dapat menjadi penolong masyarakat terutama petani yang rata-rata hanya mempunyai modal kecil untuk membiayai segala keperluan mengenai pengelolaan sawah. Apabila pembiayaan salam diterapkan dengan baik akan dapat memperluas peran perbankan syariah di masa mendatang (Majid, 2021) (Emiliani et al., 2023).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar akad Salam pada Inklusi Keuangan Syariah menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar akad

Salam, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar akad Salam, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini (Fitriawati et al., 2023).

Kajian Teori

Salam merupakan akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual. Barang pesanan harus jelas harga dan ciri-cirinya serta telah disetujui di awal akad oleh kedua belah pihak, dimana pembayaran atas barang tersebut dilakukan di muka. Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam dijelaskan bahwa penyerahan barang oleh penjual kepada pembeli harus dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dan tetap mempertahankan kualitas serta kuantitas barang (Saprida, 2016) (Rohmah et al., 2023).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah (Shalsabila et al., 2023).

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis, membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti (Zahro et al., 2023).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka atau *library research*. Objek penelitiannya adalah akad Salam. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang akad Salam pada Inklusi Keuangan Syariah. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal

nasional terakreditasi Sinta melalui *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dan *software* *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software* *Microsoft Excel* dan *Mendeley Dekstop* (Rahmawati et al., 2023).

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software* *Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Salam*” dalam kurun waktu seluruh tahun; (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan *file* data RIS ke dalam *software* *Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar akad Salam berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan (Budianto & Dewi, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Penerapan Akad Salam

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 13 penerapan akad Salam (Muneeza & Mustapha, 2020) (Abdullah & Yasin, 2020) (Budianto & Dewi, 2023) (Hudaifah et al., 2019), antara lain:

Pertama, Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga keuangan syariah dapat menerapkan akad Salam sebagai salah satu instrumen pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabahnya. Dalam akad salam, lembaga keuangan syariah sebagai pihak penjual akan menjual barang atau komoditas kepada nasabah sebagai pihak pembeli dengan persyaratan bahwa pembayaran akan dilakukan di masa depan, dengan harga yang disepakati pada saat akad dilakukan. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat menjual komoditas pertanian seperti beras kepada nasabah dengan pembayaran dilakukan di kemudian hari.

Kedua, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM juga dapat menggunakan akad salam dalam aktivitas bisnis mereka. Sebagai contoh, seorang petani yang memiliki usaha pertanian dapat menjual hasil panennya melalui akad salam kepada pembeli dengan persyaratan pembayaran di masa depan. Dalam konteks UMKM, akad salam dapat membantu para pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan yang diperlukan untuk menjalankan usaha mereka.

Ketiga, jual beli sepeda motor bekas. Dalam jual beli sepeda motor bekas, akad salam dapat diterapkan dengan nasabah sebagai pihak pembeli yang ingin membeli sepeda motor bekas dari penjual. Penjual sepakat untuk menjual sepeda motor tersebut dengan persyaratan bahwa pembayaran akan dilakukan di masa depan, seperti dalam beberapa bulan ke depan. Akad salam dalam konteks ini memungkinkan pembeli untuk memiliki sepeda motor tanpa harus membayar seluruh harga pembelian secara langsung, tetapi pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Keempat, jual beli online media instragram. Dalam konteks jual beli online melalui Instagram, akad salam dapat diterapkan dengan cara yang mirip dengan transaksi jual beli pada umumnya. Pihak penjual dan pembeli dapat menggunakan akad salam untuk menjual dan membeli produk melalui Instagram dengan persyaratan pembayaran dilakukan di masa depan. Misalnya, penjual dapat menawarkan produk tertentu, seperti pakaian atau

aksesori, kepada pembeli melalui akad salam dengan kesepakatan pembayaran akan dilakukan pada waktu tertentu setelah akad terjadi.

Kelima, jual beli *dessert box online*. Dalam jual beli *dessert box online*, akad salam dapat diterapkan dengan menjual produk *dessert box* kepada pembeli dengan persyaratan pembayaran di masa depan. Penjual dapat menawarkan *dessert box* melalui akad salam dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan pada saat pengiriman *dessert box* atau pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Akad salam dalam konteks ini memungkinkan penjual untuk memperoleh pembayaran di masa depan sementara pembeli dapat memesan dan menerima *dessert box* sesuai dengan kesepakatan.

Keenam, transaksi *E-Commerce*. Transaksi *E-Commerce* secara umum dapat melibatkan berbagai jenis akad, termasuk akad salam. Dalam transaksi *E-Commerce*, akad salam dapat diterapkan dengan pembeli dan penjual sepakat untuk menjual dan membeli produk dengan persyaratan pembayaran di masa depan. Misalnya, dalam platform *E-Commerce*, pembeli dapat memilih produk yang ingin dibeli dan melakukan akad salam dengan penjual. Pembayaran akan dilakukan setelah produk diterima atau sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Ketujuh, transaksi *Dropshipping online*. Dalam transaksi *Dropshipping online*, akad salam dapat diterapkan dengan cara yang mirip dengan transaksi jual beli pada umumnya. Pihak penjual atau supplier sebagai pihak yang memiliki stok barang akan menjual produk kepada penjual *Dropshipping* (reseller) dengan persyaratan bahwa pembayaran akan dilakukan di masa depan. Reseller akan mempromosikan dan menjual produk tersebut kepada konsumen akhir. Pembayaran dari konsumen akan diterima oleh reseller, dan kemudian reseller akan melakukan pembayaran kepada supplier sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, akad salam dapat membantu memfasilitasi transaksi antara supplier dan reseller dengan persyaratan pembayaran yang ditunda.

Kedelapan, sektor pertanian. Dalam sektor pertanian, akad salam dapat diterapkan dengan cara penjualan hasil pertanian kepada pembeli dengan persyaratan pembayaran di masa depan. Misalnya, seorang petani dapat menjual hasil panennya kepada pembeli dengan akad salam, dengan pembayaran dilakukan pada saat panen atau pada waktu yang telah disepakati sebelumnya. Akad salam dapat membantu petani untuk menjual hasil pertaniannya dengan menjamin pembayaran di masa depan, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh dana yang diperlukan untuk keberlanjutan usaha pertanian mereka.

Kesembilan, jual beli online supplier herbal. Dalam jual beli online supplier herbal, akad salam dapat diterapkan dengan supplier sebagai pihak penjual yang menjual produk herbal kepada pembeli dengan persyaratan pembayaran di masa depan. Misalnya, supplier herbal dapat menjual produknya kepada pembeli melalui akad salam dengan kesepakatan pembayaran dilakukan setelah produk diterima atau dalam jangka waktu tertentu setelah akad dilakukan. Dalam konteks ini, akad salam memungkinkan supplier herbal untuk menjual produk dengan memperoleh pembayaran di masa depan.

Kesepuluh, *Market Place (Shopee)*. Pada *Market Place* seperti *Shopee*, penerapan akad salam mungkin tidak umum dilakukan karena model bisnis mereka didasarkan pada transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Biasanya, *Shopee* berfungsi sebagai perantara dalam transaksi tersebut.

Namun, penjual dan pembeli dapat menjalankan transaksi mereka menggunakan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari barang yang dilarang dalam Islam, mengikuti prinsip kejujuran dan keadilan dalam penawaran dan pembelian produk.

Kesebelas, jual beli online usaha perniagaan. Dalam jual beli online usaha perniagaan, akad salam dapat diterapkan dengan penjual dan pembeli yang sepakat menjual dan membeli produk dengan persyaratan pembayaran di masa depan. Penjual dapat menawarkan produk atau jasa perniagaan mereka melalui akad salam kepada pembeli dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan pada waktu tertentu setelah akad terjadi. Pembeli dapat memanfaatkan produk atau jasa tersebut sementara pembayaran dilakukan di kemudian hari.

Kedua belas, GrabFood/GoFood. Dalam layanan pengantaran makanan seperti GrabFood atau GoFood, penerapan akad salam mungkin tidak umum dilakukan. Ini karena model bisnis mereka biasanya didasarkan pada transaksi jual beli antara pelanggan dan restoran atau warung makan. Namun, pelanggan dapat memilih makanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari makanan yang tidak halal. Selain itu, prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan tetap harus diterapkan dalam transaksi tersebut.

Ketiga belas, perusahaan retail. Dalam perusahaan retail, akad salam mungkin tidak umum diterapkan dalam transaksi jual beli di tingkat konsumen. Namun, perusahaan retail dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam operasi mereka, seperti menyediakan produk atau jasa yang halal dan mengikuti prinsip keadilan dalam penawaran dan harga. Selain itu, perusahaan retail dapat menawarkan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan musyarakah atau mudharabah kepada mitra bisnis atau penjual dalam rantai pasokan mereka.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Perspektif Hukum dan Undang-Undang mengenai Akad Salam

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 7 perspektif hukum/undang-undang mengenai akad Salam (Manoori et al., 2018) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Qusthoniah, 2016) (Sulistyowati, 2018), antara lain:

Pertama, akad Salam menurut Alquran, Hadis dan fatwa DSN-MUI. Akad Salam adalah salah satu bentuk akad jual beli dalam Islam. Menurut Alquran, Salam disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282. Akad Salam juga diperkuat oleh Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Dalam akad Salam, penjual menerima pembayaran penuh di awal, sedangkan barang yang diperjualbelikan akan diserahkan pada waktu yang akan datang. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai akad Salam menyatakan bahwa akad ini dibolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat. Beberapa syarat tersebut antara lain: objek Salam harus dapat ditentukan secara jelas, penyerahan barang harus dilakukan pada waktu yang telah disepakati, dan kedua belah pihak harus sepakat mengenai spesifikasi barang yang diperjualbelikan.

Kedua, transaksi E-Commerce berakad Salam menurut PSAK 103. PSAK 103 adalah standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengenai akuntansi Syariah. Dalam PSAK 103, transaksi E-Commerce berakad Salam dijelaskan sebagai transaksi jual beli online yang menggunakan akad Salam sebagai bentuk akad yang digunakan dalam

transaksi tersebut. PSAK 103 mengatur tentang perlakuan akuntansi untuk transaksi E-Commerce berakad Salam. Standar ini menjelaskan bagaimana mengakui pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi Salam dalam lingkungan E-Commerce.

Ketiga, jual beli pre-order menurut fatwa DSN-MUI No. 5. Fatwa DSN-MUI No. 5 mengenai jual beli pre-order menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan jual beli pre-order menurut perspektif hukum Islam. Dalam fatwa tersebut, DSN-MUI menjelaskan bahwa jual beli pre-order diperbolehkan dalam Islam dengan beberapa syarat. Beberapa syarat tersebut meliputi: objek pre-order harus jelas dan dapat ditentukan, perjanjian antara penjual dan pembeli harus transparan mengenai harga, spesifikasi, dan jangka waktu penyerahan barang, serta penjual harus bertanggung jawab untuk menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan.

Keempat, akad Salam perspektif ekonomi syariah. Akad Salam dalam perspektif ekonomi syariah adalah salah satu jenis akad atau kontrak yang digunakan dalam transaksi jual beli dalam Islam. Akad Salam terjadi ketika penjual (pemberi Salam) setuju untuk menjual suatu barang kepada pembeli (penerima Salam) dengan syarat pembayaran dilakukan di awal dan penyerahan barang dilakukan kemudian pada tanggal yang disepakati. Dalam akad ini, penjual (pemberi Salam) harus menyebutkan secara jelas sifat dan jenis barang yang dijual serta harga yang disepakati. Keuntungan dalam akad Salam tidak boleh ditentukan secara pasti pada saat akad dilakukan.

Kelima, akad Salam perspektif ulama mazhab. Perspektif ulama mazhab dalam akad Salam mengacu pada pendapat dan pandangan ulama dari mazhab tertentu (misalnya, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali). Meskipun ada beberapa perbedaan pendapat di antara mereka, secara umum, ulama mazhab sepakat bahwa akad Salam sah dalam Islam dan dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka memandang bahwa pembayaran di awal dalam akad Salam tidak masalah asalkan barang yang dijual sudah jelas sifat dan jenisnya, serta harga sudah disepakati dengan jelas. Selain itu, keuntungan dalam akad Salam tidak boleh ditentukan secara pasti pada saat akad dilakukan.

Keenam, akad Salam perspektif ulama kontemporer. Perspektif ulama kontemporer mengacu pada pandangan dan pendapat ulama yang hidup dan memberikan penilaian hukum dalam konteks zaman modern. Ulama kontemporer melihat akad Salam sebagai salah satu instrumen yang dapat digunakan dalam transaksi ekonomi syariah saat ini. Mereka menekankan pentingnya kejelasan dalam sifat dan jenis barang yang dijual serta harga yang disepakati. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dalam akad Salam, yaitu kebutuhan untuk melindungi pembeli dari risiko dan kekurangan yang mungkin terjadi dalam penyerahan barang.

Ketujuh, hukum kontrak syariah dalam akad Salam. Dalam hukum kontrak syariah, akad Salam dianggap sah dan diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut meliputi: (1) Kejelasan mengenai jenis dan sifat barang yang dijual serta harga yang disepakati. (2) Pembayaran dilakukan di awal sebelum penyerahan barang. (3) Penyerahan barang dilakukan pada tanggal yang disepakati, dengan memperhatikan kesepakatan dan kesepakatan syarat lainnya. (4) Keuntungan dalam akad Salam tidak boleh ditentukan secara pasti pada saat akad dilakukan. (5) Akad Salam harus dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya unsur penipuan atau pemaksaan.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Upaya Pengembangan Akad Salam

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 4 upaya pengembangan akad Salam (Wahida, 2018) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Azhari, 2019) (Akbar, 2018), antara lain:

Pertama, optimalisasi Fintech dalam Akad Salam. Optimalisasi Fintech dalam Akad Salam mengacu pada pemanfaatan teknologi keuangan (Fintech) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Akad Salam. Akad Salam adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh (hukum Islam) yang digunakan dalam perdagangan komoditas. Dalam Akad Salam, pembeli melakukan pembayaran penuh di muka untuk mendapatkan komoditas yang akan diserahkan di masa depan. Dalam konteks ini, Fintech dapat membantu mengotomatisasi proses pembayaran, pengiriman barang, dan manajemen risiko yang terkait dengan pelaksanaan Akad Salam. Hal ini dapat mempercepat transaksi, mengurangi biaya operasional, dan mempermudah akses bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi Akad Salam.

Kedua, optimalisasi akad Salam dalam mengatasi *tallaqi rukban*. Tallaqi rukban mengacu pada situasi di mana seorang penjual melakukan pembelian kembali komoditas yang telah dijual melalui Akad Salam sebelum waktu penyerahan yang disepakati. Hal ini terjadi ketika penjual menghadapi kesulitan atau tidak dapat memenuhi komitmen mereka untuk menyerahkan komoditas pada waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi tallaqi rukban, optimalisasi Akad Salam melibatkan penentuan mekanisme penggantian atau penalti yang jelas dalam perjanjian Akad Salam. Dalam hal ini, pihak yang melanggar kontrak Akad Salam akan diwajibkan membayar kompensasi kepada pihak lain yang terkena dampak dari tallaqi rukban tersebut. Hal ini dapat mendorong kepatuhan terhadap perjanjian dan meminimalkan risiko tallaqi rukban.

Ketiga, optimalisasi akad Salam pada masa pandemi Covid-19. Pada masa pandemi Covid-19, optimalisasi Akad Salam melibatkan penyesuaian dan penerapan langkah-langkah tambahan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam perdagangan komoditas. Beberapa langkah yang dapat diambil termasuk meningkatkan penggunaan teknologi digital dan platform perdagangan elektronik untuk memfasilitasi transaksi Akad Salam secara online, memperkuat manajemen risiko terkait gangguan pasokan dan pengiriman barang, serta mengadopsi kebijakan dan prosedur kebersihan yang ketat untuk memastikan keselamatan dan kesehatan selama proses pelaksanaan Akad Salam.

Keempat, desain akad Salam-Muzara'ah *Linked Waqf*. Desain Akad Salam-Muzara'ah *Linked Waqf* menggabungkan dua jenis akad yaitu Akad Salam dan Muzara'ah dengan pemanfaatan waqf. Akad Salam adalah akad di mana pembeli melakukan pembayaran penuh di muka untuk komoditas yang akan diserahkan di masa depan, sedangkan Muzara'ah adalah akad pertanian di mana pemilik lahan memberikan hak pengelolaan lahan kepada pihak lain untuk mengolahnya dan membagi hasil panen. Dalam desain ini, komoditas yang diperoleh melalui Akad Salam digunakan untuk membiayai pertanian melalui Muzara'ah dan hasil panen digunakan untuk mendukung proyek waqf. Dengan demikian, desain Akad Salam-Muzara'ah *Linked Waqf* memadukan aspek perdagangan komoditas, pertanian, dan waqf untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam konteks ekonomi Islam.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Indikator yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menggunakan Produk Akad Salam

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 5 indikator yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan produk akad Salam (Anam, 2019) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Fatimah, 2019), antara lain:

Pertama, risiko. Risiko adalah faktor penting yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk akad Salam. Jika masyarakat merasa bahwa risiko yang terkait dengan produk ini rendah, seperti risiko kehilangan modal atau risiko hukum, mereka cenderung lebih tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Perusahaan yang menawarkan produk akad Salam perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai risiko yang terlibat dan upaya untuk meminimalkan risiko tersebut.

Kedua, pengetahuan. Pengetahuan masyarakat tentang produk akad Salam akan mempengaruhi minat mereka. Semakin baik pemahaman mereka tentang konsep dan mekanisme akad Salam, semakin besar kemungkinan mereka tertarik untuk menggunakannya. Perusahaan perlu menyediakan edukasi yang memadai kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang produk ini, termasuk bagaimana akad Salam bekerja, manfaatnya, dan bagaimana menggunakannya secara efektif.

Ketiga, promosi. Promosi yang efektif dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk akad Salam. Perusahaan perlu melakukan kampanye pemasaran yang baik untuk menyampaikan keunggulan dan manfaat produk kepada masyarakat. Promosi yang memperkuat pesan-pesan positif mengenai produk akad Salam, seperti keadilan, transparansi, dan keuntungan finansial, dapat membantu meningkatkan minat masyarakat.

Keempat, lokasi. Lokasi juga dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk akad Salam. Jika perusahaan menawarkan akses yang mudah ke produk ini, baik melalui kantor fisik, aplikasi digital, atau platform online, masyarakat akan lebih mungkin untuk menggunakan produk tersebut. Kemudahan akses dan ketersediaan produk di wilayah atau lokasi tertentu dapat mempengaruhi minat masyarakat.

Kelima, minat. Minat masyarakat itu sendiri menjadi indikator penting. Jika masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam menggunakan produk akad Salam, mereka cenderung lebih aktif mencari informasi tentang produk ini dan berpotensi lebih menerima dan memanfaatkannya. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan memahami minat masyarakat terhadap produk akad Salam dan merancang strategi pemasaran yang sesuai untuk menarik minat tersebut.

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Permasalahan Lainnya pada Akad Salam

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 9 permasalahan lainnya pada akad Salam (Simal, 2019) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Hidayatullah, 2020), antara lain:

Pertama, perlindungan konsumen dalam transaksi Salam. Perlindungan konsumen dalam transaksi Salam mengacu pada upaya untuk melindungi hak-hak konsumen yang terlibat dalam transaksi ini. Transaksi Salam adalah jenis transaksi dalam syariah Islam di mana penjual setuju untuk mengirimkan barang tertentu kepada pembeli pada waktu yang ditentukan di masa depan

dengan pembayaran yang dilakukan di muka. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen melibatkan beberapa aspek, seperti: (1) Kualitas Barang: Konsumen memiliki hak untuk menerima barang yang sesuai dengan standar kualitas yang dijanjikan atau diharapkan. Penjual harus memastikan bahwa barang yang dikirimkan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. (2) Keterbukaan Informasi: Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang barang yang akan dibeli, termasuk deskripsi, karakteristik, dan kondisi barang. Informasi yang akurat dan lengkap harus tersedia agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. (3) Kepastian Hukum: Konsumen harus dilindungi secara hukum dalam hal penyelesaian sengketa atau ketidaksepakatan yang mungkin timbul dalam transaksi Salam. Mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif harus tersedia untuk memastikan keadilan bagi konsumen. (4) Perlindungan Terhadap Penipuan: Konsumen harus dilindungi dari praktik penipuan atau kecurangan dalam transaksi Salam. Ada kebutuhan untuk menerapkan kontrol yang memadai, baik dalam hal verifikasi penjual maupun dalam proses penyerahan barang.

Kedua, penerapannya ditinjau dari prinsip tabadul manafi'. Prinsip tabadul manafi' adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi Salam untuk menetapkan hak dan tanggung jawab para pihak yang terlibat. Tabadul manafi' berarti pertukaran manfaat atau keuntungan. Prinsip ini menetapkan bahwa dalam transaksi Salam, penjual bertanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada pembeli dalam bentuk barang yang dijanjikan, sementara pembeli bertanggung jawab untuk membayar harga di muka. Dalam penerapannya, prinsip tabadul manafi' menjamin bahwa pembeli dan penjual memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas. Ini melibatkan: (1) Kesepakatan yang Jelas: Para pihak harus sepakat dengan jelas mengenai spesifikasi barang, harga, jumlah, dan waktu penyerahan. Ini membantu mencegah ketidaksepakatan atau sengketa di kemudian hari. (2) Pembayaran di Muka: Pembeli harus membayar harga barang di muka sesuai dengan kesepakatan. Ini memberikan jaminan kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan dengan tepat waktu. (3) Kewajiban Penyerahan Barang: Penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijanjikan kepada pembeli pada waktu yang telah disepakati. Penyerahan barang harus sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang telah disepakati.

Ketiga, manajemen risiko akad Salam. Manajemen risiko akad Salam mencakup langkah-langkah yang diambil untuk mengelola risiko yang terkait dengan transaksi Salam. Beberapa risiko yang terkait dengan akad Salam antara lain: (1) Risiko Ketidakmampuan Penjual: Ada risiko bahwa penjual tidak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk menyerahkan barang yang dijanjikan. Manajemen risiko dalam hal ini melibatkan pemilihan penjual yang dapat dipercaya dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajibannya. (2) Risiko Kualitas Barang: Risiko terkait dengan kualitas barang yang mungkin tidak sesuai dengan harapan atau persyaratan. Manajemen risiko dalam hal ini melibatkan pemeriksaan dan verifikasi kualitas barang sebelum penyerahan. (3) Risiko Perubahan Harga: Risiko perubahan harga barang antara waktu transaksi dan waktu penyerahan. Manajemen risiko melibatkan penetapan harga yang adil dan mengikuti mekanisme penentuan harga yang sesuai dengan pasar. (4) Risiko Hukum dan Kepatuhan: Risiko terkait dengan aspek hukum dan kepatuhan dalam transaksi Salam. Manajemen risiko melibatkan pemahaman yang baik tentang peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta memastikan kepatuhan terhadapnya.

Keempat, hukum pelaksanaan khiyar syarat dalam akad Salam. Dalam konteks akad Salam, khiyar syarat mengacu pada hak pilihan yang dimiliki oleh salah satu pihak untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak Salam berdasarkan pemenuhan atau pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati. Dalam hal ini, hukum pelaksanaan khiyar syarat menentukan bagaimana hak ini dapat dilaksanakan. Menurut beberapa pendapat di kalangan ulama, pelaksanaan khiyar syarat dalam akad Salam dapat dibagi menjadi tiga pendekatan utama: (1) Khiyar Syarat Mutlaq: Pihak yang memiliki hak khiyar syarat dapat memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan akad Salam berdasarkan apakah syarat-syarat yang telah ditentukan telah dipenuhi atau dilanggar. (2) Khiyar Syarat Tertentu: Pihak yang memiliki hak khiyar syarat hanya dapat menggunakan hak ini jika syarat-syarat tertentu tidak terpenuhi. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hak khiyar syarat tidak berlaku. (3) Khiyar Syarat Wajib: Pihak yang memiliki hak khiyar syarat diharuskan untuk menggunakan hak ini jika syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi. Jika pihak ini tidak menggunakan hak tersebut, maka dianggap telah menyetujui kontrak Salam secara penuh.

Kelima, *Force Majeure* dalam akad Salam. *Force Majeure* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan atau peristiwa di luar kendali manusia yang dapat menghalangi atau mengganggu pelaksanaan akad Salam. Dalam konteks akad Salam, *Force Majeure* dapat merujuk pada bencana alam, perang, kerusakan, atau peristiwa lain yang tidak dapat diprediksi atau dihindari oleh pihak yang terlibat dalam kontrak. Ketika terjadi keadaan *Force Majeure*, pihak yang terkena dampak memiliki hak untuk meminta penangguhan, perubahan, atau pembatalan kontrak Salam tanpa adanya sanksi atau tanggung jawab hukum. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa penggunaan alasan *Force Majeure* haruslah berdasarkan keadaan yang benar-benar di luar kendali pihak yang terkena dampak dan tidak disebabkan oleh kelalaian atau kelalaian mereka sendiri.

Keenam, *Hybrid Contract* dalam akad Salam. *Hybrid Contract* dalam akad Salam mengacu pada jenis kontrak yang menggabungkan elemen Salam dengan elemen kontrak lainnya. Dalam konteks ini, Salam adalah bentuk kontrak di mana penjual menerima pembayaran penuh atau sebagian di muka untuk barang yang akan dikirim di masa depan. *Hybrid Contract* dalam akad Salam dapat melibatkan kombinasi Salam dengan kontrak lain seperti Wakalah (agen), Ijarah (sewa), Murabahah (penjualan dengan markup), atau Qardh (pinjaman). Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratan yang lebih kompleks dalam konteks bisnis atau keuangan. Misalnya, dalam Salam dengan Wakalah, penjual (muqrid) dapat menunjuk agen (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu terkait pengiriman barang yang telah dibeli melalui Salam. Agen ini bertindak atas nama penjual, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kontrak. Dalam konteks *Hybrid Contract*, penting untuk memperhatikan bahwa implementasi dan pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum yang berlaku dalam Islam. Oleh karena itu, para pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut perlu memperoleh pemahaman yang baik tentang aturan dan persyaratan yang relevan sebelum memasuki kesepakatan tersebut.

Ketujuh, etika bisnis dalam akad Salam. Beberapa prinsip etika bisnis yang penting dalam akad Salam meliputi: (1) Kejujuran: Para pelaku bisnis harus berkomitmen untuk berlaku jujur dan tidak melakukan penipuan atau manipulasi dalam akad Salam. Mereka harus memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. (2)

Kepedulian terhadap konsumen: Pelaku bisnis harus memastikan bahwa konsumen mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan yang dijanjikan dalam akad Salam. Mereka juga harus memperlakukan konsumen dengan adil dan menghormati hak-hak mereka. (3) Kepedulian terhadap masyarakat: Pelaku bisnis harus mempertimbangkan dampak akad Salam terhadap masyarakat secara lebih luas. Mereka harus menghindari tindakan yang merugikan masyarakat atau melanggar nilai-nilai sosial yang dianut oleh masyarakat. (4) Tanggung jawab lingkungan: Pelaku bisnis harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari barang atau jasa yang dihasilkan melalui akad Salam. Mereka harus memperhatikan praktik bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kedelapan, hilah dalam akad Salam. Hal ini mengacu pada strategi atau cara pintas yang dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk menghindari ketentuan hukum atau etika dalam pelaksanaan akad Salam. Hilah ini bertentangan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan transparansi dalam bisnis Islam. Contoh hilah dalam akad Salam dapat meliputi pengabaian terhadap kualitas barang yang dijanjikan, manipulasi harga, atau pengabaian terhadap kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh agama atau hukum. Praktik hilah ini bertentangan dengan semangat akad Salam yang seharusnya didasarkan pada keadilan, saling menguntungkan, dan saling percaya antara pelaku bisnis.

Kesembilan, persepsi masyarakat mengenai akad Salam. Hal ini merujuk pada pemahaman atau pandangan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap konsep dan praktik akad Salam dalam bisnis Islam. Persepsi masyarakat dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, budaya, dan pemahaman agama mereka. Beberapa masyarakat mungkin memiliki persepsi positif terhadap akad Salam sebagai salah satu bentuk bisnis yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Mereka mungkin melihatnya sebagai cara untuk mempromosikan keadilan, saling menguntungkan, dan keberlanjutan ekonomi. Namun, ada juga masyarakat yang mungkin memiliki persepsi negatif terhadap akad Salam. Mereka mungkin melihatnya sebagai bentuk spekulasi atau praktik yang memanfaatkan kelemahan orang lain. Persepsi negatif ini mungkin timbul karena adanya penyalahgunaan atau pelanggaran etika bisnis dalam pelaksanaan akad Salam. Persepsi masyarakat terhadap akad Salam penting karena dapat mempengaruhi penerimaan dan penerapan akad tersebut dalam lingkungan bisnis dan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis dan otoritas yang terkait untuk berkomunikasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan manfaat akad Salam yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 pemetaan topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar akad Salam pada Inklusi Keuangan Syariah, yaitu: (1) Penerapan akad Salam; (2) Perspektif hukum dan undang-undang mengenai akad Salam; (3) Upaya pengembangan akad Salam; (4) Indikator yang mempengaruhi minat masyarakat menggunakan produk akad Salam; dan (5) Permasalahan lainnya pada akad Salam.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. W., & Yasin, N. F. (2020). Implementation of Istishna and Salam

- Contract to Recca songkok Crafts. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, VOL 7, NO 2 (2020), 218–232. <http://journal.uin-laauddin.ac.id/index.php/lamaisyir/article/view/13388/9928>
- Akbar, A. (2018). Analisis Transaksi Akad Salam Dalam Jual Beli Online. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, Vol 2 No 2 (2018): *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 11–17. <https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/article/view/47/16>
- Anam, M. H. (2019). Transaksi Jual Beli On-Line (Instagram) dengan Akad Salam. *Momentum: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, Vol 7 No 2 Mei (2019): *Momentum Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 27–48. <https://ejournal.stib.ac.id/index.php/mmt/article/view/27>
- Azhari, A. (2019). PRAKTEK JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM SALAM DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko Online Reyreyolshop Kel. Karang Jaya Kec. Karang Jaya). *IQTISHADUNA*, Vol. 2 No. 2 (2019): Desember, *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine*, 182–196. <https://e-journal.iai-al-azhaar.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/396/306>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Operating Profit Margin (OPM) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037177>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Fatimah, E. F. (2019). Penerapan Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli Gabah (Studi Kasus di Desa Balerejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun). *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol 3, No 1 (2019)*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/2930/1980>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>
- Hidayatullah, M. S. (2020). Analisis Hadits Ahkam Muamalah dalam Fatwa DSN MUI tentang Murabahah, Salam dan Istishna. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam, Vol. 10 No. 2 (2020): Desember, 229–253*. <http://ejournal.kopertais4.or.id/susi/index.php/elbanat/article/view/3169/2324>
- Hudaifah, A., Tutuko, B., & Sawarjuwono, T. (2019). The Implementation of Salam-Contract For Agriculture Financing Through Islamic-Corporate Social Responsibility (Case Study of Paddy Farmers in Tuban Regency Indonesia). *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Vol 11, No 2 (2019)*. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/downloadSuppFile/10933/1464>
- Majid, R. (2021). DESIGNING SALAM-MUZARA'AH LINKED WAQF TO FINANCING AGRICULTURAL SECTOR. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, Vol 7 No 3 (2021), 503–526*. <http://jimf-bi.org/index.php/JIMF/article/view/1309/876>

- Manoori, M. T., Atiq-Ur-Rehman, Jamil, M., & Ishfaq, M. (2018). FEASIBILITY OF BAY SALAM FINANCE: A SURVEY OF THE OPINIONS OF STAKEHOLDERS. *Global Review of Islamic Economics and Business*, Vol 6, No 1 (2018), 1–24. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/grieb/article/view/1040/600>
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). The Potential of Fintech in Enhancing the Use of Salam Contract in Islamic Banking. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, Vol 3, No 2 (2020): *IJIEF Vol 3 (2)*, July 2020, 305–334. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/8685/5483>
- Qusthoniah, Q. (2016). ANALISIS KRITIS AKAD SALAM DI PERBANKAN SYARIAH. *Syari'ah*, Vol 5 No 1 (2016): *bisnis Islam*. <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syariah/article/view/55/51>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Saprida, S. (2016). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*. *JURNAL ILMU SYARIAH*, Vol 3, No 1 (2016): *MIZAN*.
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Simal, A. H. (2019). PELAKSANAAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN AKAD AS-SALAM DITINJAU DALAM PRINSIP TABADUL AL-MANAFI. *TAHKIM*, Vol 15, No 1 (2019): *TAHKIM*, 109–124. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/865/pdf>
- Sulistyowati, I. N. (2018). Transaksi Jual Beli On-Line Melalui Media Instagram @PPSSHOP88 dengan Akad Salam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 1 (2018): *Jurnal Justisia Ekonomika*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/1694/2098>
- Wahida, Z. (2018). Pandangan Ulama Kontemporer Terhadap Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Dilihat dari Ekonomi Islam. *AT-TASYRI: JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, Vol. 10, No. 1 (Juni 2018), 73–84. <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/133/92>

Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>